

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-5

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-5

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№SI-5 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2022-SI-5>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Egamberdiyev Eminjon

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Хужаназаров Азизжон Анварович НОРМА ИЖОДҚОРЛИГИ ФАОЛИЯТИ МОНИТОРИНГИ ВА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР: НАЗАРИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛ.....	5
2. Чориев Махмуджон Аҳмад ўғли ШАХСИЙ ҲУҚУҚ ВА ЭРКИНЛАРНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ БЎЙИЧА МИНТАҚАВИЙ МЕХАНИЗМЛАР.....	13
3. Якубов Ахтам Нусратуллоевич КРИПТО-ВАЛЮТАНИ РИВОЖЛАНИШИ ВА УНИ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚОНУНЧИЛИГИДА ТАРТИБГА СОЛИШ МАСАЛАЛАРИ.....	22
4. Юлдашев Иқболжон Рахимович МЕҲНАТ ШАРТНОМАСИНИ ЎЗГАРТИРИШ АСОСЛАРИНИ ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ.....	30
5. Зиядуллаев Махмуджон Джуракулович ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНИШИГА ХАЛҚАРО ДЕМОГРАФИК ҲОЛАТЛАРНИНГ ТАЪСИРИ.....	37
6. Шофиев Зоир Шониёзович ФЕРМЕР ХЎЖАЛИКЛАРИНИНГ СУВ РЕСУРСЛАРИДАН ОҚИЛОНА ФЙДАЛАНИШНИ ТАЪМИНЛАШДА СУВ ИСТЕЪМОЛЧИЛАРИ УЮШМАЛАРИНИНГ ЎРНИ ВА РОЛИ.....	44
7. Ачилов Муртаза Хатамович ЎЗБЕКИСТОН РЕПУБЛИКАСИ ҚОНУНЛАРИНИНГ ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ЖАМОАТ ТАРТИБИНИ САҚЛАШ ВА ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ФАОЛИЯТИНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ СИФАТИДАГИ ИЛМИЙ ТАҲЛИЛИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	51
8. Джураева Анора Заппаровна СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ.....	61
9. Хайдаров Мирзоҳид Худойназарович ЎЗБЕКИСТОН РЕПУБЛИКАСИДА МАЪМУРИЙ СУДЛАРНИНГ ТАШКИЛ ТОПИШ ТАРИХИ ВА ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ.....	68
10. Рустамов Собир Алишерович МАЪМУРИЙ СУДЛАР ФАОЛИЯТИ ОЧИҚЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР.....	78
11. Курбонов Давлат Равшанович АЙРИМ ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ШАХСНИНГ ОЗОДЛИГИГА ҚАРШИ ЖИНОЯТЛАР УЧУН ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ: ҚИЁСИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛ.....	86
12. Суннатов Воҳид Тошмуродович ПОРА ОЛИШ-БЕРИШДА ВОСИТАЧИЛИК ҚИЛИШ ЖИНОЯТИНИНГ СУБЪЕКТИВ БЕЛГИЛАРИ.....	97

12.00.03-ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО

Якубов Ахтам Нусратуллоевич,
Тошкент давлат юридик
университети мустақил изланувчиси, PhD
E-mail: akhtam.yakubov@gmail.com

**КРИПТО-ВАЛЮТАНИ РИВОЖЛАНИШИ ВА УНИ ЎЗБЕКИСТОН
РЕСПУБЛИКАСИ ҚОНУНЧИЛИГИДА ТАРТИБГА СОЛИШ МАСАЛАЛАРИ**

For citation: Yakubov Akhtam Nusratulloevich. ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF CRYPTO-CURRENCY AND ITS REGULATION UNDER THE LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. Journal of Law Research. 2022, Special issue 5, pp.22-29

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7365937>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада муаллиф Ўзбекистон ва хорижий давлатларда рақамли мулк – рақамли онлайн объектлар, криптовалюталар, блокчейн технологиялари ва бошқаларни ҳуқуқий таснифи, назарий ва амалий жиҳатлари ташкил қилади. Криптовалюта ва бошқа электрон молиявий активлар, ахборот базаларидаги ёзувлар (Big data), домен номлари ва akkaунтларидан иборат рақамли, виртуал объектларнинг хилма-хиллиги, уларга ҳуқуқий режимнинг ўзига хослигига қараб, ҳам ашёвий ҳуқуқлар, ҳам мажбурият ҳуқуқлар объектлари сифатида ҳаракат қилишга имкон беради. Мақолада ушбу рақамли объектлардан бири саналган криптовалюта фуқаролик муомаласида ҳаракатланиши, уларнинг ҳуқуқий мақоми, тавсифи кўриб чиқилган. Муаллиф рақамли дунё объектларини ҳуқуқий тавсифи миллий ва хорижий тажриба асосида таҳлил қилинган ҳолда уларни фуқаролик қонунчилиги билан тартибга солишнинг такомиллаштириш бўйича таклифлар берилган.

Калит сўзлар: рақамли мулк, рақамли объектлар, криптовалюта, блокчейн технологиялар, рақамлаштириш, ахборот технологиялари

Якубов Ахтам Нусратуллоевич,
Самостоятельный соискатель
Ташкентского государственного
юридического университета, PhD
E-mail: akhtam.yakubov@gmail.com

**ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ КРИПТОВАЛЮТ И ЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

АННОТАЦИЯ

В данной статье автор систематизирует правовую классификацию, теоретические и практические аспекты цифровой собственности в Узбекистане и зарубежных странах - цифровые онлайн-объекты, криптовалюты, технологии блокчейн и т.д. Многообразие цифровых, виртуальных объектов, состоящих из криптовалюты и других электронных финансовых активов, записей в информационных базах данных (Big data), доменных имен и учетных записей, позволяет им выступать объектами как материальных прав, так и обязательственных прав, в зависимости от специфики правовой режим. В статье рассматривается движение криптовалюты, являющейся одним из таких цифровых объектов, в гражданском обороте, их правовой статус и описание. Автор проанализировал правовую характеристику объектов цифрового мира на основе отечественного и зарубежного опыта и внес предложения по совершенствованию их регулирования гражданским законодательством. **Ключевые слова:** цифровая собственность, цифровые объекты, криптовалюта, технология блокчейн, цифровизация, информационные технологии.

Yakubov Akhtam Nusratulloevich,
Independent researcher at Tashkent State
University of Law, PhD,
E-mail: akhtam.yakubov@gmail.com

**ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF CRYPTO-CURRENCY AND ITS REGULATION
UNDER THE LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

ANNOTATION

In this article, the author systematizes the legal classification, theoretical and practical aspects of digital property in Uzbekistan and foreign countries - digital online objects, cryptocurrencies, blockchain technologies, etc. The variety of digital, virtual objects, consisting of cryptocurrency and other electronic financial assets, records in information databases (Big data), domain names and accounts, allows them to act as objects of both material rights and rights of obligations, depending on the specifics of the legal regime . The article discusses the movement of cryptocurrency, which is one of these digital objects, in civil circulation, their legal status and description. The author analyzed the legal characteristics of the objects of the digital world on the basis of domestic and foreign experience and made proposals for improving their regulation by civil law.

Keywords: digital property, digital object, cryptocurrency, blockchain technology, digitalization, information technology.

Ўзбекистон Республикасининг фуқаролик қонунчилигини такомиллаштириш Концепциясида фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларда ахборот-коммуникация технологияларни қўллашнинг ҳуқуқий асосларини шакллантириш, хусусан, крипто-активлар, шу жумладан майнинг айланмасини ривожлантириш электрон майдончалар орқали харидларни амалга ошириш бўйича имкониятларни кенгайтириш вазифаси қўйилган [1].

Энг қизиғи криптовалюта ва блокчейни технологиялари хали фуқаролик қонунчилигида муносабат объекти сифатида расман қайд этилмасдан туриб, Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2011 йил 11 февралдаги “Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга оид ишлар бўйича суд амалиётининг айрим масалалари тўғрисида”ги 1-сон қарорига 2020 йил 3 июль санасида киритилган ўзгаришлар билан қарорнинг 3-бандида легаллаштириш объекти сифатида Фуқаролик кодексининг 169-моддасида назарда тутилган ҳар қандай мулк, шу жумладан, виртуал активлар (криптовалюта ва х.к.) бўлиши мумкинлиги қайд этилган [2]. Бундан кўринадики, жиноят ҳуқуқий муносабатлар бу борада анча илгарилаб кетган.

Эътибор берсак, “крипто-валюта” атамаси биринчи марта 2009 йилда биткоин тўлов тизими яратилганда қўлланилган бўлиб, 2013 йил июл ойига қадар Ripple дан бошқа барча

крипто-валюта дастурлари Биткоин тизимининг очиқ манба кодига асосланган эди. 2013 йил июлдан сўнг Nxt, Maastercoin, BitShares каби янги крипто платформалар пайдо бўла бошлаши натижасида мессенжерлар, савдо комплекслари, биржа савдоларида қўллаб-қувватланди. Бугунги кунда, бутун дунё бўйлаб ишлатиладиган ўндан ортиқ йирик крипто-валюталар мавжуд бўлиб, улар блокчейн технологиясига асосланган. Умуман олганда, крипто-валюталар сони мингдан ошади. Улар орасида энг машҳури биткоин саналади.

Крипто-валютани ҳуқуқий тартибга солишни белгилаган давлатлар бугунги кунда асосан куйидаги соҳаларда ҳуқуқий тартибга солишни жорий қилишга интиломда:

1) легаллаштириш ва терроризмни молиялаштиришнинг олдини олишга қаратилган чора-тадбирларни жорий этиш;

2) давлатнинг динамик ривожланаётган виртуал валюталар бозорига тўғридан-тўғри муносабатининг энг машҳур чораси бўлмиш Аргентина, Филиппин, Япония ва АҚШ тажрибаси шуни кўрсатадики, виртуал валюталар билан бошқа ҳисоб-китоб операциялари иштирокчилари сифатида фаолият юритувчи виртуал валюта ва юридик шахсларни айирбошлаш бўйича операторларни мижозингизни билинг know your customer (KYC) тартибини жорий қилиш, битимларнинг бухгалтерия ҳисобини юритиши ва миллий юрисдикциянинг обрўсини пасайтириш хавфини камайтириш учун бошқа чораларни кўриш мажбуриятини юклаш;

3) виртуал валютадан фойдаланган ҳолда ҳисоб-китобларни солиққа тортиш тизимини ривожлантириш (Япония, Европа Иттифоқи мамлакатлари, Бразилия, АҚШ), виртуал валюта билан айирбошлаш операцияларини амалга ошириш (Япония, Европа Иттифоқи мамлакатлари), виртуал валютани майнинг бўйича фаолиятни амалга ошириш (фуқароларнинг ўз – ўзини иш билан таъминлашдан олинган даромад-Буюк Британия, Швеция, АҚШ);

4) мижозлар олдида жавобгарликни оширишга қаратилган валюта операциялари ва виртуал валюталар билан бошқа биржа операцияларини тартибга солиш бўйича чора-тадбирларни амалга ошириш орқали миллий юрисдикциянинг обрўсини йўқотиш хавфини камайтириш. Хусусан, биржа фаолиятининг молиявий таъминоти, операцияларнинг киберхавфсизлигини таъминлаш, биржа операциялари операторлари томонидан мижоз томонидан низоларни ҳал қилишнинг махсус муқобил механизмларидан (Филиппин, Япония) фойдаланиш имконияти ҳақида гап бормоқда.

Н.В.Макарчук қайд этганидек, “крипто-валюталарнинг ҳуқуқий режими кўриб чиқиладиган муносабатларнинг предметли таркибига тегишли оммавий ҳуқуқий чекловларни, шунингдек, крипто-валютадан фойдаланаётган шахсларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини (крипто-валютадан фойдаланиш турларини белгилаш) назарда тутиши (таъминлаш) керак” [3, Б.22-23]. А.В.Михайлов тўғри таъкидлаганидек, “крипто-валютанинг муайян камчиликлари эмиссия марказининг йўқлиги, яъни эмитент томонидан валютанинг классик таъминотининг йўқлиги деб тан олиниши мумкин” [4, Б.69-71].

Ҳозирги вақтда биткоин товарлар ва хизматлар учун тўловларни амалга ошириш учун ишлатилади, аммо дунё бўйлаб чекланган миқдордаги дўконлар тўлов учун биткоинларни қабул қилишади. Кўпгина молиявий нашрлар вақти-вақти билан биткоинлар “янги олтин” деб даъво қилишмоқда [5, Б. 45-46]. Биткоин ички қийматга эга эмас [6, Б. 355-356], унинг қиймати рекорд вақт ичида сезиларли даражада ўзгариши мумкин, бу бизга ушбу икки ҳодисани моҳиятан эквивалент деб тан олишга имкон бермайди, деган қарама-қарши фикрлар ҳам мавжуд [7, Б. 105-116].

Крипто-валюта бизнесининг манфаатларини ифода этиш ва ҳимоя қилиш учун давлат томонидан қўллаб-қувватланадиган нодавлат ўзини ўзи тартибга солувчи ташкилотни яратишни рағбатлантириш керак. Бундай ташкилот крипто-валюта фаолиятини тартибга солиш учун зарурдир [8, Б. 321-325].

Ушбу фикрларга қўшилган ҳолда қайд этиш зарурки, замонавий технологиялар асосида ривожланаётган муносабатларнинг мураккаблиги ва хилма-хиллигини ҳисобга олган ҳолда, давлат ушбу муносабатларнинг дастлабки даврларда аниқ даражада ҳал қила олмаслиги

мумкин, шунинг учун рақамли электрон тизим доирасида муносабатларни тартибга солишнинг асосий воситаси ўз-ўзини бошқариш воситаси бўлиши керак, яъни ривожланаётган муносабатларнинг аксарияти унинг иштирокчилари томонидан ҳал қилиниши керак.

Крипто-валюта бозорлари тизимини бошқариш бўйича бир қатор ривожланган давлатлар тажрибаси, жумладан Буюк Британия [9, Б. 75-78], Сингапур [10, Б. 361-381], Украина ва хорижий тажрибанинг қиёсий таҳлили [11, Б. 169-174], Канада, Швейцария, Жанубий Кореянинг бу борадаги амалиёти таҳлили [12, Б. 23-27], пул-кредит тизимида биткоин ва уни марказлашган ёки номарказлашган тарзда ҳуқуқий тартибга солишни аҳамияти [13, Б. 266-291] ҳақида сўнги ўн йилликда турли тадқиқотлар эълон қилингани ҳам ушбу соҳани ҳуқуқий тартибга солиш объекти сифатида янги ҳодиса эканлигини далолатиدير.

Виртуал валюталарни белгилашда давлатлар нуктаи назарларининг умумийлиги шундаки, умумий амалиётга кўра виртуал валюта фиат электрон пулларига ўхшамаслиги билан изоҳланади.

Давлат томонидан тартибга солиш доирасида крипто-валюталарнинг ҳуқуқий мақомини белгилаш бўйича ўтказилган таҳлиллар натижасида бир нечта асосий ёндашувлар мавжудлигини аниқлашга ҳаракат қилдик. Буларга:

- крипто-валюта тўлов воситаси бўлган валюта (рақамли ёки виртуал валюта, фиат валютанинг аналоги, пул) сифатида;
- крипто-валюта универсал молиявий восита сифатида;
- крипто-валюта товар (мол-мулк, актив, мулк) сифатида;
- крипто-валюта суррогат сифатида;

Таҳлил натижаларига асосланиб, биз крипто-валютага хос бўлган ва унинг мақомини аниқлаш учун катта аҳамиятга эга бўлган бир қатор асосий хусусиятларни ажратиб кўрсатамиз.

Крипто-валюта бирон мажбурият сифатида ҳаракат қилмайди. У ҳеч қандай моддий объект билан таъминланмаган ва унинг қиймати фақат бозор иштирокчиларининг тахминларига асосланади. Крипто-валютага нисбатан ликвидликни чеклаш муаммоси мавжуд эмас. Валютанинг якуний миқдори олдиндан маълум ва ҳар бир янги блокнинг яратилиши мураккаб математик муаммоларни ҳал қилиш билан бирга келади, бу эса валюта таклифининг ўсиш тезлигини сунъий равишда чеклашга олиб келади.

Бугунги кунда мавжуд бўлган крипто-валюталар рўйхати жуда кенг ва уларни қонуний мустаҳкамлаш учун крипто-валюталарнинг бутун мажмуасини таснифлаш керак. Шундай қилиб, крипто-валюта тоифаси учта гуруҳни ўз ичига олади.

Биринчи гуруҳ: тўлов воситаси, тўплаш (жамғариш) ва айирбошлаш воситаси сифатида ишлатиладиган крипто-валюталар. Кўпинча, ушбу гуруҳ крипто-валюталари инвестиция воситаси сифатида ишлатилади (Bitcoin, Bitcoin-cash, Dash, Ripple, Litecoin, Eteherium ва бошқалар).

Иккинчи гуруҳ: Initial Coin Offering (бундан кейин - ICO) натижасида олинадиган крипто-валюта токенлари. Ушбу гуруҳнинг крипто-валюталари бонус сифатида тўлов воситаси, тежаш (жамғарма) ва айирбошлаш воситаси сифатида ишлатилади. Иккинчи гуруҳнинг крипто-валюталарини инвестиция воситаси сифатида ишлатиш жуда кам учрайди (STRAT, IOT, Waves ва бошқалар).

Учинчи гуруҳ: тўлов воситаси, жамғарма (тежаш) ва айирбошлаш воситаси сифатида тақсимланмаган ва инвестиция воситаси сифатида фойдаланилмайдиган (TRUMP-COIN ва бошқалар) токенлар ва крипто-валюталар киради.

Шубҳасиз, ҳозирги вақтда ҳуқуқий тизимлар ва иқтисодий муомала иқтисодий қимматликларнинг янги синфига [14], шу жумладан турли хил криптовалюта ва блокчейн технологиясига асосланган маҳсулотларга дуч келмоқда, уларнинг айланиш муҳити бўлиб, ўзига хос умумжаҳон Интернет компьютер тармоғидир, у асосан TCP/IP (Transmission Control Protocol (TCP) ва Internet Protocol (IP)) стек протоколларида ишлайдиган кўплаб компьютер тармоқларининг интеграциялашган мажмуидан иборат [15, Б. 107].

Криптовалюталар иштирокидаги айирбошлаш нафақат қидирув машиналари қамраб олган Интернетнинг “фойдаланиш” сегментида (бу сегмент – фақатгина айсбергнинг учи), балки Интернет билан интеграциялашган ва кўпинча типик бўлмаган портлар орқали бошқа протоколларда ишлайдиган бошқа тармоқларда ҳам амалга оширилади.

Натижада, фуқаролик-ҳуқуқий ва иқтисодий табиати мавҳум бўлган ва мулк ҳуқуқини ўрнатиш ҳанузгача мустақил тарзда, ўз-ўзидан [16, Б. 20-21] амалга оширилаётган қимматликларнинг ҳақиқатда соядаги муомаласи [17, Б. 14-15] пайдо бўлиши билан боғлиқ кўплаб саволлар туғилди. Мазкур иқтисодий муносабатлар криптовалюта, токен, рақамли ҳуқуқлар ва бошқаларнинг ҳуқуқий режимини аниқлаш учун кўплаб турли уринишларга қарамай, бирорта ҳуқуқ- тартиботда тўлақонли ҳуқуқий шаклга эга бўлган қараш мавжуд эмас [18]. Ҳозирда криптовалюталарнинг ашёвий табиати ҳақидаги қизиқарли баҳс-мунозаралар тўхтамаяпти. Баъзи муаллифлар криптовалюталарни талаб ҳуқуқи деб ҳисоблашади [19], бошқалари эса уларнинг ашёвий табиатини таъкидлайдилар [20, Б. 91-135].

А.В.Мануилов тўғри қайд этганидек, “Юридик ҳамжамиятнинг у ёки бу нуқтаи назарини криптовалюта муомаласини ривожлантириш ва легаллаштиришга сезиларли таъсирини муносиб баҳолаш лозим, чунки криптовалютани мулк сифатида расмий тан олиш (бошқа нарсалардан ташқари) унинг мулкдорлари учун фискал юклама келтириб чиқаради” [21, Б. 112-136].

Ҳуқуқий тартибга солишнинг континентал тизимлари учун ҳам, англо-саксон ҳуқуқ оиласи мамлакатлари учун ҳам, умуман, жаҳон молия тизимини тартибга солувчилар учун, криптовалютанинг пайдо бўлиши қутилмаган салбий “совға” бўлганлигини айрим ривожланган давлатларнинг бу борадаги позициялари ҳам тасдиқлайди. Д. Чомнинг фикрича “рақамли нақд пул”лари банкротлиги фақатгина кечиктириш бўлиб, криптовалюталар даврини бошлаб берган, хусусий пуллар энг кучли шаклига айланган биткойнни чиқаришга имкон берди [22].

Юқорида айтиб ўтилганидек, крипто-валютанинг асосий хусусияти унинг яратилишининг асосий технологияси блок ёки тақсимланган рўйхатга олиш технологиялари ҳисобланади.

Ўзбекистон ҳуқуқ тизими учун ушбу ҳодисалар янги саналади. Шу боис ҳам миллий ҳуқуқ соҳасида ҳали ҳам ягона ҳуқуқий тушунчалар ва виртуал валютанинг муомаласи учун аниқ механизм мавжуд эмас. Миллий норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тайёрлашда, биринчи навбатда, кўйидаги асосий тушунчаларнинг мазмунини аниқлаш ва категория аппаратини шакллантириш зарурати пайдо бўлади: краудфаундинг, майнер, токен, ICO лойиҳалари, суррогат пул, крипто-валюта, виртуал валюта ва бошқалар. Кейин крипто-валютани чиқариш ва уни сотишнинг қонуний механизми белгилаш керак.

Бизнингча, крипто-валюта қонун даражасида тўғри мустаҳкамланиши учун, уни пул билан аниқламаслик керак. Крипто-валюта бирор бир давлатнинг валютаси ҳисобга олинмайди. Электрон пул ҳам крипто-валюта сифатида баҳоланиши унчалик тўғри эмас.

Ўзбекистон шароитида янги рақамли иқтисодиётга ўтиш бўйича кўрилаётган чоратadbирлар, глобал пандемия шаротида жамиятни барча соҳаларини рақамли электрон тизим муносабатларига ўтказилиши, ушбу соҳани либераллаштиришни янги босқичга олиб чиқиш заруратини вужадга келтирмоқда, дейишга тўлиқ асосларимиз етарлидир. Унутмаслик зарурки, крипто-валютани марказлаштирилмаганлиги ва анонимлигини ҳисобга олган ҳолда, ундан келиб чиқадиган муносабатларни айнан давлат томонидан марказлаштирилган тарзда ҳуқуқий тартибга солишни жорий қилиш жуда мураккаблигини ҳам тан олиш зарур.

Шундай қилиб, ҳозирги вақтда давлатлар рақамли электрон тизим доирасидаги муносабатларни самарали тартибга солиш учун маълум имкониятларга эга деган хулосага келишимиз мумкин. Ушбу соҳани ҳуқуқий тартибга солиш бўйича бир нечта йўналишларни ажратиб кўрсатишимиз мумкин.

Биринчи, келажакда биткойн ва бошқа крипто-валюта бутунлай тақиқланиши мумкин. Бу энг замонавий ва либерал бўлмаган вариант, аммо бу мавжуд, чунки крипто-валюта, ўз моҳиятига кўра, кибер фирибгарликдан бошлаб, терроризмни молиялаштириш ва пул ювиш

билан тугайдиган жиноятлар курули сифатида катта хавф туғдиради. Бироқ, крипто-валюта бўйича расмий тақиқ бу тарзда биткоинлар билан операциялар тўхтайдигани эмас. Шунинг учун ҳар қандай ҳолатда ҳам бу йўналиш самарасиз ва имконсиз бўлиши мумкин.

Иккинчи, замонавий шароитда крипто-валютани ривожлантиришнинг энг муҳим йўналишларидан бири уни фақат тўлов ва алмашинув воситаси сифатида эмас, балки, қимматли қоғозлар ўрнида масалан, “акциялар” ёки “вексел” сифатида блокчейнда белгиланган ҳуқуқ (мажбуриятлар) сифатида фойдаланиш имконияти ҳақида ўйлаш вақти келган.

Учинчи, крипто-валюта устидан кенг қамровли давлат назоратини ўрнатиш техник ва ҳуқуқий жиҳатдан имкони йўқлигини инобатга олган ҳолда, кўпгина давлатлар тажрибасидан келиб чиқиб, ушбу соҳада ўз-ўзини бошқариш институтига устувор аҳамият берилиши юқори самара беради.

Тўртинчи, крипто-валюта устидан давлат назоратини тўлиқ ўрнатишнинг мумкин эмаслиги баъзи савдо ва электрон жараёнларни қисман тақиқланишига тўсқинлик қилмаслиги мумкин. Жумладан, фирибгарлик ҳолатларининг олдини олиш учун биткоинлар билан товарлар учун тўлаш; айрим соҳаларда, масалан, солиққа тортишда давлат назоратини жорий этиш имконияти ҳам бундан мустасно эмас.

Бешинчи, Ўзбекистонда ҳам янги молиявий технологиялар пайдо бўлиши билан ушбу соҳада ҳуқуқий муҳитни шакллантириш, ўз фаолиятида крипто-валютадан фойдаланган ёки фойдаланишни режалаштирган бизнес ва жамоатчилик ҳуқуқларини ҳимоя қилиш мақсадларига хизмат қилиши керак.

Шундай қилиб, қуйидаги асосий тартибга солиш блокларини ажратишни тавсия этамиз.

– ушбу ҳодисанинг иқтисодий моҳиятини ҳисобга олган ҳолда, қонунчилик даражасида крипто-валюта, токен тушунчаларини таърифини белгилаш;

– “айирбошлашнинг асосий иқтисодий контури”ни, яъни крипто-валютани миллий сўм ва хорижий валютага алмаштириш йўли орқали крипто-валютани ҳуқуқий тартибга солишни шакллантириш.

Гарчи токенлар (криптовалюта)ни тартибга солишга нисбатан ҳозирча ҳал этиш зарур бўлган кўп бўшлиқлар ва ноаниқликлар мавжуд бўлсада, дастлабки даврларда миллий қонунчиликда ушбу рақамли объектларнинг ҳуқуқий мақоми бўйича самарали ҳуқуқий нормаларни қабул қилиш керак [23, Б. 51-59].

Бизнингча Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига ва бошқа махсус қонунларига мулк ҳуқуқларининг янги шакли – “рақамли ҳуқуқлар” тушунчасини жорий этиш зарур.

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига “рақамли ҳуқуқлар бу – мазмуни ва амалга ошириш шартлари, қонун билан ўрнатилган белгиларга жавоб берадиган ахборот тизимининг қоидаларига мувофиқ белгиланадиган мажбурият ва бошқа ҳуқуқлар тан олинади”, деган қонун киритиш таклиф қилинади.

Юқоридагиларни умумлаштириб, биз яна бир бор таъкидлаймизки, амалдаги қонунчилик, доктринал қоидалар ва суд амалиёти нуқтаи назаридан, криптовалюта эгаси ҳуқуқларининг ашёвий мазмунини тан олиш ва уни бошқа мулкка киритиш энг оқилона ечимдир.

Шу билан бирга, рақамли активни ҳуқуқий тартибга солишни ашёларнинг ҳуқуқий режими доирасида амалга ошириш лозим, чунки криптовалютадан фойдаланишдан иборат муносабатлар мавжуд фуқаролик ҳуқуқи тизими билан тўлиқ қамраб олинади.

Хулоса қилиб айтганда, қайси устувор йўналиш асосий деб тан олинса ҳам ушбу соҳани ҳуқуқий жиҳатдан самарали тартибга солишда крипто-валютадан фойдаланган ҳолда содир этиладиган жиноятларга қарши чоралар кўриш орқали жамоатчилик манфаатларини таъминлаш билан бир қаторда валюта биржаларида хусусий инвесторлар ва мижозларнинг манфаатларини ҳимоя қилишни бирлаштирилиши заруратидан келиб чиқиши керак.

Шу билан бирга, бизнингча ушбу янги иқтисодий ва ҳуқуқий феноменлар келгусида дунё иқтисодиётнинг ўсиши ва инновацияларни ривожлантириш учун қулай замин яратиши мумкин.

Амалга оширган тадқиқотлар натижасида қуйидаги дастлабки хулосаларни илгари суриш имконияти мавжуд:

1. Замонавий шароитда крипто-валютани ривожлантиришнинг энг муҳим йўналишларидан бири уни фақат тўлов ва алмашинув воситаси сифатида эмас, балки, масалан, “акциялар” ёки “вексел” шаклида блокчейндан белгиланган ҳуқуқ (мажбуриятлар) сифатида фойдаланиш имконияти ҳақида ўйлаш вақти келган.

2. Ўзбекистонда ҳам янги молиявий технологиялар пайдо бўлиши билан ушбу соҳада ҳуқуқий муҳитни шакллантириш, ўз фаолиятида крипто-валютадан фойдаланган ёки фойдаланишни режалаштирган бизнес ва жамоатчилик ҳуқуқларини ҳимоя қилиш мақсадларига хизмат қилиши керак.

Шундай қилиб, қуйидаги асосий тартибга солиш блокларини ажратишни тавсия этамиз.

– ушбу ҳодисанинг иқтисодий моҳиятини ҳисобга олган ҳолда, қонунчилик даражасида крипто-валюта, токен тушунчаларини таърифини белгилаш;

– “айирбошлашнинг асосий иқтисодий контури”ни, яъни крипто-валютани миллий сўм ва хорижий валютага алмаштириш йўли орқали крипто-валютани ҳуқуқий тартибга солишни шакллантириш.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. <https://lex.uz/docs/4272621>
2. <https://www.lex.uz/docs/1766419>
3. Макаrchук Н. В. Публично-правовые ограничения использования криптовалют как способ минимизации возможных рисков цифровизации экономики // Право и цифровая экономика. 2018. № 1. – С. 22. (Makarchuk N.V. Public law restrictions on the use of cryptocurrencies as a way to minimize the possible risks of digitalization of the economy // Law and digital economy. 2018. No. 1. - P. 22)
4. Михайлов А. В. Проблемы становления цифровой экономики и вопросы развития предпринимательского права // Актуальные проблемы российского права. 2018. № 11. – С. 71. (Mikhailov A. V. Problems of the formation of the digital economy and issues of development of entrepreneurial law // Actual problems of Russian law. 2018. No. 11. - P. 71)
5. Srinivas, V., Dillon, D. and Zagone, R., Bitcoin: The new gold rush. Deloitte Center for Financial Services. 2014. – P. 45-46.
6. Amsden, R. and Schweizer, D., 2018. Are Blockchain Crowdsales the New'Gold Rush'? Success Determinants of Initial Coin Offerings. Success determinants of initial coin offerings (April 16, 2018). pp.355-356-116
7. Klein, T., Thu, H.P. and Walther, T., Bitcoin is not the New Gold—A comparison of volatility, correlation, and portfolio performance. International Review of Financial Analysis, 59, 2018. pp.105-116.
8. Егорова М. А. Биткоин как особый вид криптовалюты: понятие, значение и перспективы правового регулирования в предпринимательской деятельности. Актуальные проблемы российского права. 2019. № 6 (103) июнь. – С. 321-325 (Egorova M. A. Bitcoin as a special type of cryptocurrency: the concept, meaning and prospects of legal regulation in entrepreneurial activity. Actual problems of Russian law. 2019. No. 6 (103) June. - P. 321-325.)
9. Morency, D.S., 2018. Regulatory Implications of Cryptocurrency On The Bank Of England. pp.75-78
10. Lim, J.W., 2015. A facilitative model for cryptocurrency regulation in Singapore. In Handbook of Digital Currency (pp. 361-381). Academic Press.

11. Inshyn, M., Mohilevskiy, L. and Drozd, O., 2018. The issue of cryptocurrency legal regulation in Ukraine and all over the world: a comparative analysis. *Baltic Journal of Economic Studies*, 4(1), pp.169-174.
12. Michael, J., Cohn, A.L.A.N. and Butcher, J.R., 2018. Blockchain technology. *The Journal*, 1(7). pp.23-27
13. H. Nabilou. How to regulate bitcoin? Decentralized regulation for a decentralized cryptocurrency. *International Journal of Law and Information Technology*, 27(3), 2019. pp.266-291.
14. Burniske C. Bitcoin: ringing the bell for a new asset class // Ark invest + Coinbase. 2017. URL: https://research.ark-invest.com/hubfs/1_Download_Files_ARK-Invest/White_Papers/Bitcoin-Ringing-The-Bell-For-A-New-Asset-Class.pdf
15. Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе, Екатеринбург: У-Фактория, 2014. С. 107 (Castells M. *Internet Galaxy: Reflections on the Internet, business and society*, Yekaterinburg: U-Factoria, 2014. P. 107)
16. Raesi R. The Silk Road, Bitcoins and the Global Prohibition Regime on the International Trade in Illicit Drugs: Can this Storm Be Weathered? // *Glendon Journal of International Studies / Revue d'études internationales de Glendon: journal*. 2015. 23 April. Vol. 8, no. 1–2. P. 20.
17. Ali S. T., Clarke D., Mccorry P. Bitcoin: Perils of an Unregulated Global P2P Currency. Newcastle upon Tyne: Newcastle University: Computing Science, 2015. (Newcastle University, Computing Science, Technical Report Series, no. CS-TR-1470). P. 14
18. The Virtual Currency Regulation Review // *The Law reviews*. November 2018. URL: <https://thelawreviews.co.uk/edition/1001272/the-virtual-currency-regulation-review-edition-1>
19. Успенский М. Легитимный биткоин. URL https://zakon.ru/blog/2017/12/13/legitimnyj_bitkoin_comment_441053 (дата обращения: 25.10.2022). (Uspensky M. Legitimate bitcoin. URL https://zakon.ru/blog/2017/12/13/legitimnyj_bitkoin_comment_441053 (date of access: 10/25/2022).)
20. Толкачев А. Ю., Жужжалов М. Б. Криптовалюта как имущество — анализ текущего правового статуса // *Вестник экономического правосудия*. 2018. № 9. С. 91–135 (Tolkachev A. Yu., Zhuzhzhhalov M. B. Cryptocurrency as a property - analysis of the current legal status // *Bulletin of economic justice*. 2018. No. 9. P. 91–135)
21. Мануилов А. В. Вопросы оценки имущества в свете юридических концепций собственности при переходе к цифровой экономике // *Правоведение*. – 2019. – Т. 63. – №. 1. – С. 112-136 (Manuilov A.V. Issues of assessing property in the light of legal concepts of ownership in the transition to a digital economy // *Jurisprudence*. - 2019. - Т. 63. - No. 1. - P. 112-136)
22. Greenberg A. Crypto Currency. URL: <https://www.forbes.com/forbes/2011/0509/technology-psilocybin-bitcoins-gavin-andresen-crypto-currency.html> 16208df1353e
23. Гаврилов В. Н., Рафиков Р. М. Криптовалюта как объект гражданских прав в законодательстве России и ряда зарубежных государств // *Вестник экономики, права и социологии*. – 2019. – №. 1. – С. 51-59. (Gavrilov V. N., Rafikov R. M. Cryptocurrency as an object of civil rights in the legislation of Russia and a number of foreign countries // *Bulletin of Economics, Law and Sociology*. – 2019. – no. 1. - P. 51-59.)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-5

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000